

Almada

ARQUEOLOGIA | PATRIMÓNIO | HISTÓRIA LOCAL

2.^a série #25 Nov. 2022
anual

dossiê

GRANDES DESAFIOS DA ARQUEOLOGIA PORTUGUESA

**A difusão da
“Matriz de Harris”
em Portugal**

**O naufrágio do vapor
Ville de Victoria (1886)**

**A formação pioneira na
Arqueologia portuguesa
(1968-1974)**

Preço: 10 €

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

Capa | Jorge Raposo

Vista aérea da zona central do sítio arqueológico dos Perdígões, Monumento Nacional situado no município de Reguengos de Monsaraz. A foto regista estrutura cerimonial composta por vários círculos de paliçadas e postes em madeira. O conjunto é sobreposto por uma grande estrutura pétrea e várias datações de radiocarbono situam-no entre 2800 a 2600 a.C.

Foto | © José Pedro Machado
(ERA Arqueologia SA)

2.ª Série, N.º 25, Novembro 2022

Proprietário e editor |

Centro de Arqueologia de Almada
Apartado 603 EC Pragal
2801-601 Almada Portugal

NIPC | 501 073 566

Sede do editor e da redacção |

Travessa Luís Teotónio Pereira,
Cova da Piedade, 2805-187 Almada

Telefone | 212 766 975

E-mail | c.arqueo.alm@gmail.com

Internet | www.caa.org.pt

Publicidade e Distribuição |

Centro de Arqueologia de Almada

Registo de imprensa | 108998

ISSN | 0871-066X

Depósito legal | 92457/95

Estatuto editorial |

www.almadan.publ.pt

Impressão | Jorge Fernandes Ld.ª

Rua Qt.ª do Conde de Mascarenhas, 9
2820-652 Charneca de Caparica

Tiragem | 300 exemplares

Periodicidade | Anual

Apoios | Câmara Municipal de Almada /

/ Associação dos Arqueólogos Portugueses /

/ Arqueohoje - Conservação e Restauro

do Património Monumental, Ld.ª /

/ Dryas - Octopétala, Ld.ª / Câmara

Municipal de Oeiras / Neoépica, Ld.ª

Há 40 anos (1982), quando preparávamos o número zero da 1.ª série da *Al-Madān*, e mesmo há 30 (1992), quando editávamos o n.º 1 da 2.ª série, não podíamos imaginar que este projecto editorial atravessaria as décadas seguintes, com naturais altos e baixos, para chegar a 2022 com um passado e um presente que honram quem a produz e edita e, hoje, não se confinam nestas páginas vertidas em papel. Desde 2005, a *Al-Madān Online* está presente na Internet (<https://lissuu.com/almadan>) e suplementa a revista impressa, nos últimos dez anos com periodicidade semestral, promovendo outros conteúdos de natureza arqueológica, patrimonial e de áreas de intervenção com estas relacionadas. No total, são 8983 páginas publicadas (impressas e digitais), que reúnem trabalhos de 999 colaboradores(as) nacionais e estrangeiros(as), muitos(as) deles(as) várias vezes repetentes.

É um trabalho persistente e consistente de promoção e de divulgação científica que tem permitido partilhar o pensamento e a acção de autores(as) e investigadores(as), dos(as) mais credenciados(as) e experientes aos(as) que iniciam agora o seu percurso profissional ou académico. No caso da *Al-Madān* impressa, esse esforço editorial estimulou também a abordagem coordenada e mais aprofundada das matérias a que se dedicaram os seus dossiês centrais, muitos deles ainda fontes de referência para as temáticas tratadas.

Sendo vários desses dossiês balanços retrospectivos da realidade portuguesa, procurámos neste volume, simbólico pela data “redonda” que assinala, olhar mais para o futuro do que para o passado. Um conjunto de autores(as) muito qualificado e diversificado aceitou o desafio para um ensaio prospectivo dedicado ao que, sob diferentes perspectivas e em domínios distintos, podem e devem configurar os Grandes Desafios da Arqueologia Portuguesa, no sentido lato da sua componente científica, profissional e formativa, mas também do enquadramento legislativo, da interacção com outras áreas de saber e, ainda, da preservação e sociabilização dos bens arqueológicos imóveis e móveis.

Para lá desse dossiê, entre outras matérias que reputo de relevantes, permitam-me que destaque artigo que historia a introdução das análises estratigráficas e, em particular, da “matriz de Harris” na arqueologia de campo realizada no nosso país, até porque a *Al-Madān* teve um papel pioneiro e fundamental na apresentação e difusão desta metodologia, hoje generalizada. Enfim, das crónicas aos artigos, estudos e notícias, encontrar-se-ão certamente motivos de leitura nas páginas seguintes.

Votos de que o possam fazer com prazer, de boa saúde e em segurança.

Jorge Raposo, 11 de Outubro de 2022

Director | Jorge Raposo
(director.almadan@gmail.com)

Conselho científico | Amílcar Guerra,
António Nabais, Luís Raposo, Carlos
Marques da Silva e Carlos Tavares da Silva

Redacção | Centro de Arqueologia de
Almada (sede)

Resumos | Autores e Jorge Raposo
(português), Luísa Pinho (inglês) e
Maria Isabel dos Santos (francês)

**Modelo gráfico, tratamento de imagem
e paginação electrónica |** Jorge Raposo

Revisão | Autores e CAA: Fernanda
Lourenço, Vanessa Dias e Rui Botas

Colunistas | Amílcar Guerra, António
Manuel S. P. Silva, Carlos Marques da
Silva e Victor Mestre

Colaboram neste número | Maria José
de Almeida, Miguel Almeida, Gonçalo
de Carvalho Amaro, ArqueoHoje Ld.ª,
José Arnaud, Pedro Barros, Luísa Batalha,
Mária Teresa Blázquez, Jacinta Bugalhão,
Luís Câmara, João Luís Cardoso,
Tânia Manuel Casimiro, Vanessa Dias,
Mariana Diniz, José Domingos, Ana
Duarte, Gisela Encarnação, Carlos
Fabião, Jorge Feio, Lídia Fernandes,
Cristóvão Fonseca, Andreia Graça,
Carolina Grilo, Amílcar Guerra, Gonçalo
C. Lopes, Melissa Machado, Andrea

Martins, Victor Mestre, Paulo Oliveira
Ramos, Jorge Raposo, Luís Raposo,
Salette Simões Salvado, Maria de Jesus
Sanches, Cézer Santos, Joel Santos,
Alexandre Sarrazola, António Manuel
Silva, Carlos Marques da Silva, Rodrigo
Banha da Silva, Cândida Simplício,
João Luís Sequeira, Joana Castro
Teixeira, João Pedro Tereso, António
Carlos Valera e Vasco Noronha Vieira

Os conteúdos editoriais da *Al-Madān Online* não seguem o Acordo Ortográfico de 1990. No entanto, a revista respeita a vontade dos autores, incluindo nas suas páginas tanto artigos que partilham a opção do editor como aqueles que aplicam o dito Acordo.

EDITORIAL...3 ▶

CURTAS...6 ▶

CRÓNICAS DE...

PALEONTOLOGIA | Carlos Marques da Silva... 8 ▶

ARQUEOLOGIA CLÁSSICA | Amílcar Guerra... 12 ▶

ARQUEOLOGIA PORTUGUESA | António Manuel S. P. Silva... 16 ▶

PATRIMÓNIO | Victor Mestre... 19 ▶

ARQUEOLOGIA

A Síntese de Estratigrafias Arqueológicas em Diagrama (a chamada “matriz de Harris”) e a Sua Difusão em Portugal | Carlos Fabião... 23 ▶

A Torre Velha a Par de São Crispim (Rua de São Mamede, n.º 18, Lisboa) |

Carolina Grilo e Lídia Fernandes... 41 ▶

O Vapor *Ville de Victoria* (1886): trabalhos arqueológicos para um programa de monitorização | Cândida Simplício, Alexandre Sarrazola e Luís Câmara... 55 ▶

HISTÓRIA DA ARQUEOLOGIA PORTUGUESA

Do Centro Nacional Juvenil de Arqueologia da Mocidade Portuguesa ao Centro Piloto de Arqueologia do Secretariado para a Juventude do Ministério da Educação Nacional: um percurso pioneiro na formação de jovens (1968-1974) | João Luís Cardoso e Salette Simões Salvado... 146 ▶

Estruturas Portuárias na Azinheira, Seixal: um caso de articulação entre municípios e o CNANS | Cristóvão Fonseca, Cézer Santos, Pedro Barros e Gonçalo C. Lopes... 63 ▶

Arte e Trabalho: modesto contributo | Paulo Oliveira Ramos... 157 ▶

O Quotidiano nos Séculos XIX e XX: a Casa Eloy na dinâmica habitacional de Setúbal | Andreia Graça... 70 ▶

ESTUDOS

Uma Vida de Armas: evidências militares em metal dos séculos XVIII-XIX na Rua de São Lázaro, Lisboa | Vasco Noronha Vieira... 77 ▶

PATRIMÓNIO

GRANDES DESAFIOS DA ARQUEOLOGIA PORTUGUESA

61 páginas... 85-145 ▶

Conjunto de textos que ensaia um olhar prospectivo sobre os objectivos de curto e médio prazo que podem e devem ser definidos para a Arqueologia e o Património arqueológico em Portugal. Numa abordagem holística que parte do “estado da arte” e da conjuntura que o gerou, são equacionadas estratégias para um melhor desempenho nos planos científico, metodológico, profissional e de interacção multidisciplinar, tendo por fim último a partilha social do conhecimento gerado em sectores cada vez mais amplos da sociedade portuguesa.

Enquadramento Legislativo e Estrutura do Estado na Gestão da Arqueologia Portuguesa | Jacinta Bugalhão... 86 ▶

Conservação pelo Registo: qual registo? | Maria José de Almeida... 94 ▶

Arqueologia, Museus e Sociedade do Espectáculo: desafios para o futuro | Luís Raposo... 99 ▶

A Arqueologia Continua... | Gonçalo de Carvalho Amaro... 110 ▶

O Futuro do Olhar Sobre o Passado: o caso da Arqueologia da Pré-História em Portugal | António Carlos Valera... 117 ▶

A Arqueologia Romana e Tardo-Antiga em Portugal: o que esperar nos anos 20? | Rodrigo Banha da Silva... 125 ▶

Vitaminas ou Cianeto: que solução para uma Arqueologia de empresas? | Miguel Almeida... 130 ▶

A Terceira Revolução Científica em Portugal: perspectivas para uma Arqueologia mais interdisciplinar e consequente | João Pedro Tereso... 138 ▶

NOTICIÁRIO ARQUEOLÓGICO

Mértola no Período Moderno: primeira abordagem através de um pequeno conjunto de faiança | Luísa Batalha e Jorge Feio... 157 ▶

Povoamento em Época Romana na Amadora: síntese de quatro anos de investigação | Gisela Encarnação e Vanessa Dias... 168 ▶

Entre o Ser e o Nada: que futuro para a arte esquemática de Passos / Santa Comba? | Miguel Almeida, Maria de Jesus Sanches e Joana Castro Teixeira... 171 ▶

Memórias em Cimento: identidade individual e colectiva num caso de Arqueologia contemporânea | João Luís Sequeira, Joel Santos e Tânia Manuel Casimiro... 174 ▶

Associação dos Arqueólogos Portugueses: actividades de 2021 | José Arnaud, Luís Raposo, Andrea Martins, José Domingos e Mariana Diniz... 177 ▶

Actividades do Centro de Estudos Arqueológicos do Concelho de Oeiras / Câmara Municipal de Oeiras Desenvolvidas em 2021 | João Luís Cardoso... 181 ▶

A Importância da Conservação Preventiva no Contexto Arqueológico: caso prático de peças medievais em ferro forjado do Museu Municipal de Palmela | María Teresa Blázquez e Melissa Machado... 185 ▶

ArqueoHoje: 27 anos em crescimento | ArqueoHoje, Ld.ª... 188 ▶

NOVIDADES EDITORIAIS... 191 ▶

AGENDA DE EVENTOS... 193 ▶

RECORTES DE IMPRENSA... 194 ▶

RESUMO

A autora aborda a “conservação pelo registo científico” porque a considera um dos maiores desafios à comunidade arqueológica portuguesa para os próximos tempos, já que a aplicação deste princípio de proteção ao Património arqueológico é responsável pela maioria dos trabalhos que se realizam em Portugal. Clarifica que “registo científico” abrange gestão de informação e de dados de investigação, sendo que nestes últimos se incluem todos os objetos que resultam de um trabalho arqueológico: as evidências materiais da atividade humana recolhidas e a documentação produzida no processo da sua interpretação.

PALAVRAS-CHAVE: Arqueologia; Gestão do Património; Informática; Metodologia.

ABSTRACT

The author writes about “conservation through scientific record” as she considers it to be one of the major challenges facing the Portuguese archaeological community in the next few years, as the application of this archaeological Heritage protection principle is responsible for most work carried out in Portugal. The author explains that “scientific record” encompasses information and research data management, including all the objects that result from archaeological work, i.e., both material evidence of human activity and documents produced in its interpretation.

KEY WORDS: Archaeology; Heritage Management; Computer Science; Methodology.

RÉSUMÉ

L’auteure aborde la « conservation par l’inventaire scientifique » car elle la considère comme l’un des plus grands défis destinés à la communauté archéologique portugaise dans les prochaines années, étant donné que l’application de ce principe de protection au Patrimoine archéologique est responsable de la majorité des travaux réalisés au Portugal. Elle spécifie que « l’inventaire scientifique » recoupe gestion d’information et de données de recherche étant posé que ces dernières incluent tous les objets qui résultent d’un travail archéologique : les preuves matérielles de l’activité humaine recueillies et la documentation produite lors du processus de leur interprétation.

MOTS CLÉS: Archéologie; Gestion du patrimoine; Informatique; Méthodologie.

Conservação pelo Registo qual registo?

Maria José de Almeida ¹

A escavação é como um livro a que se vão rasgando as folhas à medida que são lidas. A citação não é literalmente isto ¹, mas é assim que me lembro dela nos bancos da Faculdade de Letras da Universidade, nos idos dos anos 90 do século XX. O legislador se calhar também por lá passou porque, desde 2001, que aos bens arqueológicos é “aplicável, nos termos da lei, o princípio da conservação pelo registo científico” como forma e regime de proteção (Lei n.º 107/2001, art.º 75º, n.º 1). É um bom princípio. Se conservássemos tudo o que de material recolhemos e produzimos na sequência de trabalhos arqueológicos, iríamos precisar de tantos planetas quantas as tais páginas que são rasgadas do livro que andamos a ler. Não é sustentável nem desejável. Sendo um bom princípio, para ter um bom fim precisa de ser bem aplicado. E aqui é que começam os problemas. Como se aplica, nos termos da lei, a conservação pelo registo científico?

Não é fácil encontrar nos textos jurídicos conceitos bem definidos relativamente ao que constitui este registo científico. O Regulamento de Trabalhos Arqueológicos bem que fala na “necessidade [...] dos padrões de qualidade dos registos” (Decreto-Lei n.º 164/2014, preâmbulo), mas falha na sua identificação e definição ao longo de todo o articulado. As Circulares e Normas disponíveis no sítio web da entidade que tutela o património arqueológico (DGPC, s/d1) são desarticuladas entre si, muitas vezes pouco claras e, em alguns casos, até contraditórias. Conservar o património arqueológico através do registo científico revela-se assim um trabalho árduo por indefinição.

Análises sobre o que está mal na situação atual, e a história que nos trouxe até aqui, não têm faltado à arqueologia portuguesa. Não há falta de diagnósticos e de estudos, uns mais fundamentados que outros, que traçam um panorama geralmente pessimista do exercício da atividade arqueológica no nosso país. Também não posso afirmar que não há quem tenha feito propostas para modificar a situação em que nos encontramos. Mas tendem a ter menos projeção e ainda menos consequência.

¹ “Com um manuscrito pode-se voltar atrás e considerar de novo uma passagem já lida. A terra, porém, é um livro cujas páginas são destruídas à medida que se passam; só pode ser lido uma vez no texto original; quando uma camada de terra é retirada, tudo quanto não foi transcrito está irremediavelmente perdido” (LEROI-GOURHAN, 1985: 22).

¹ Direção-Geral do Livro dos Arquivos e das Bibliotecas (m-jose.almeida@dglab.gov.pt).

Por opção da autora, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

“Escolhi a ‘conservação pelo registo científico’ como título, tema e assunto, porque a considero um dos maiores desafios à comunidade arqueológica portuguesa para os próximos tempos. A aplicação deste princípio de proteção ao património arqueológico é responsável pela maioria dos trabalhos que se realizam em Portugal e temos a obrigação de perceber que ele se refere a gestão de informação e de dados de investigação.”

Por esta razão, o convite para este número muito especial da revista *Al-Madan* pareceu-me brilhante: pensar no futuro, fazer um exercício prospetivo sobre os “Os Grandes Desafios da Arqueologia Portuguesa” para o curto e médio prazo. Aceitei com entusiasmo e escolhi a “conservação pelo registo científico” como título, tema e assunto, porque a considero um dos maiores desafios à comunidade arqueológica portuguesa para os próximos tempos.

Tanto quanto podemos saber, a aplicação deste princípio de proteção ao património arqueológico é responsável pela maioria dos trabalhos que se realizam em Portugal (BUGALHÃO, 2021: 414-439). Os dados sobre a atividade e o exercício da arqueologia não são extraordinariamente robustos, mas esta é uma das afirmações que se pode fazer com alguma segurança: fazem-se prospeções, sondagens, escavações e acompanhamentos arqueológicos para “*conservar pelo registo científico*” o património arqueológico que se encontra de alguma forma ameaçado de destruição por qualquer tipo de uso ou ocupação do solo.

A aplicação deste princípio é coisa séria: interfere diretamente com variadíssimas atividades económicas em meio rural e urbano, e justifica a existência de um mercado de prestação de serviços de arqueologia. Até agora, parece que a comunidade está satisfeita com a sua aplicação “*nos termos da lei*”, ainda que esses termos sejam difusos e contribuam para a produção de informação muito heterogénea e, conseqüentemente, pouco inteligível para outros além dos seus produtores.

A comunidade arqueológica portuguesa tem uma tradição legalista muito forte, uma dependência excessiva das diferentes tutelas públicas que enquadram a atividade, e uma fraca apetência para a autorregulação. Constatar isto não é, ou não deve ser, assumir estas características como uma fatalidade. O desafio torna-se maior porque também pretende contrariar essa tendência: vamos, a curto e médio prazo, definir o que é o registo científico em termos claros e perceptíveis por todos os agentes envolvidos e encontrar boas práticas que transformem a sua aplicação num mecanismo socialmente útil?

Todas as classes profissionais e comunidades de prática costumam achar que as questões que se colocam à suas disciplinas são muito específicas e necessitam de soluções à medida dessa especificidade. Em geral não é assim e, no que toca particularmente à gestão de informação, ainda menos o é. O legislador escreveu “*registo científico*”, mas nós temos obrigação de perceber que ele se está a referir a gestão de informação e de dados de investigação.

É importante deixar claro que, quando me refiro a dados, este conceito inclui todos os objetos (3.1.1.01)² que resultam de um trabalho arqueológico: as evidências materiais da atividade humana recolhidas e a documentação produzida

² A codificação usada a partir daqui corresponde à definição do conceito na norma ISO 5127:2017 (TECHNICAL COMMITTEE, 2017), que pode ser consultada em <https://bit.ly/3AS8Jfa>; as traduções são minhas e livres, já que o documento não tem tradução oficial em língua portuguesa.

no processo de interpretação da mesma. Sejam artefactos (3.2.1.02), ecofactos (3.2.1.01) ou documentos (3.1.1.38) que expressam qualquer tipo de conhecimento (3.1.1.30), todos são dados de investigação e estão incluídos no “registo científico”.

Há extensa reflexão e bibliografia sobre a gestão de dados de investigação em variadas disciplinas, da qual os arqueólogos portugueses podem beneficiar. Quando começarem a ler, vão perceber que todos os problemas que achavam que eram específicos da sua profissão são, afinal, de tantas outras áreas e alguém já encontrou uma solução eficaz para os resolver. Um bom ponto de partida pode ser o portal da *Research Data Alliance* (<https://www.rd-alliance.org/>), ou mesmo um livro de receitas: *Engaging Researchers with Data Management: The Cookbook* (CLARE *et al.*, 2019). Quando um arqueólogo preenche o formulário para autorização de trabalhos, qualquer que seja a opção que escolha na “*categoria de enquadramento*” (DGPC, s/d2), está a comprometer-se que irá recolher dados de investigação. Se o contexto profissional em que vai realizar o trabalho implica que não vai ser ele a usar esses dados como fonte

para produção de informação e conhecimento, por maioria de razão deverá ter uma atenção redobrada à forma como vai deixar os dados à disposição da comunidade. É no mínimo justo que o faça.

O trocadilho é intencional porque quero, mais uma vez (ALMEIDA e RAPOSO, 2020), falar sobre *FAIR Data*. Em português não resulta numa sigla tão feliz, mas tratam-se de dados que são localizáveis (*Findable*), acessíveis (*Accessible*), interoperáveis (*Interoperable*) e reutilizáveis (*Reusable*). Embora a definição deste conceito tenha surgido da necessidade de potenciar a capacidade de localização e uso automático de dados por máquinas, o objetivo último é que esses dados sejam úteis para os indivíduos (WILKINSON *et al.*, 2016). Ou seja, isto não é “uma coisa de informáticos”. Tem que ser uma coisa nossa, dos que nos preocupamos em proteger e salvaguardar o património arqueológico através do “registo científico”.

Para os dados serem localizados, eles têm que ser descritos com metadados pormenorizados, com grande diversidade de atributos precisos e relevantes. Esta é uma afirmação com a qual ninguém discorda, mas, se tivermos tantos esquemas de metadados quantos arqueólogos e tantos atributos relevantes quantos os projetos em que ele participou, dificilmente os dados serão recuperados por terceiros. Às vezes nem pelo próprio...

Por isso, este princípio da localização é indissociável do da interoperabilidade. A interoperabilidade obriga à utilização de uma linguagem formal, acessível, partilhada e amplamente aplicada para a representação do conhecimento. Isto é válido tanto para os modelos de dados a usar, como para as terminologias. Quanto maior for o grau

de consenso na utilização das linguagens formais que representam o “registo científico”, mais possibilidade há de reutilizar os dados que dele resultam. A utilização de normas relevantes na comunidade disciplinar permite a indexação e potencia a recuperação de informação através de recursos de pesquisa, bem como a sua contínua e progressiva reutilização. Nada disto serve de muito se não garantirmos também que o “registo científico” seja acessível. Acessibilidade, neste contexto, quer dizer que os dados podem ser recuperados usando um protocolo de comunicações normalizado, aberto, gratuito e de implementação universal. Embora eu seja uma acérrima defensora das políticas de dados abertos (OpenAIRE, s/d), isto não quer dizer exatamente a mesma coisa: estes protocolos permitem procedimentos de autenticação e autorização que podem salvaguardar o princípio da “reserva científica” (Decreto-Lei n.º 164/2014, Art.º 10.º), conceito que a comunidade arqueológica portuguesa parece ainda não estar preparada para questionar.

Voltando à metáfora de Leroi-Gourhan, o autor usa muito apropriadamente o verbo transcrever: reconhecemos a atividade humana passada num determinado espaço através dos seus testemunhos materiais, e transcrevemos o que dela percebemos para outro suporte. Esta é a segunda grande questão na definição do “registo científico”, a par dos dados justos (deixem-me usar abusivamente a expressão assim): a preservação da informação.

De todas as comunidades, a arqueológica devia ser a mais sensível de todas ao tema: sabemos bem o que é tentar extrair conhecimento de partes cujo todo há muito desapareceu sem metadados que nos valham. Curiosamente, se pudéssemos calcular a taxa de perda de informação associada a trabalhos arqueológicos por impossibilidade de recuperação do suporte em que foi inscrita, ou a decorrente da impossibilidade de recuperar os artefactos e ecofactos recolhidos, eu arriscaria a que seria das mais elevadas entre as comunidades que tratam dados de investigação. Mais uma vez, isto não é “uma coisa de informáticos”. É verdade que, no momento em que escrevo, a maioria dos dados recolhidos e produzidos em trabalhos arqueológicos estão a ser transcritos em suporte eletrónico e muitos a ser alojados em qualquer infraestrutura da *worldwide web*. Tornou-se um lugar comum, nos últimos anos, dizer que o que vai para a *Internet* fica lá para sempre: se a afirmação pode ter um valor pedagógico no âmbito da proteção da privacidade individual, não podia ser mais falaciosa no que diz respeito à preservação de informação. Dados de 2013 indicam que 85 % dos conteúdos da *Internet* tinham desaparecido ao fim de um ano, e 59 % ao fim de uma semana (BERNAL, 2018: 30). Aliás, porque é que as normas de citação bibliográfica passaram a incluir a data de consulta das fontes em linha se assim não fosse?

Além do mais, não devermos esquecer que o “registo científico” inclui também objetos materiais (3.1.1.60) para os quais devem ser definidos critérios muito claros no que à preservação diz respeito. Isso implica uma reflexão ainda por fazer sobre a necessidade de processos de decisão sobre o destino final dos objetos materiais recolhidos em contexto arqueológico. Esses processos de decisão só podem ser alicerçados em mecanismos de avaliação (3.6.2.1.10) que distingam o que pode ser o valor intrínseco (3.3.1.08), informativo (3.3.1.07) e/ou probatório (3.3.1.06) do “registo científico” que justifiquem a preservação destes dados científicos materializados em artefactos e ecofactos.

Naturalmente, a definição de políticas e o estabelecimento de estratégias e planos de preservação de informação devem ser responsabilidades coletivas, assumidas por entidades com missão e vocação para o fazer. Isto, contudo, não desresponsabiliza individualmente os produtores do “registo científico” do cumprimento de boas práticas que tornam a execução dessas políticas mais eficazes ³.

Mais uma (outra) vez, podemos beneficiar de muito trabalho já produzido e o manual da *Digital Preservation Coalition* (DPC, 2015) é sempre um bom começo: na transcrição que fazemos do livro que andamos a ler, temos que garantir que encontramos o que precisamos quando precisamos, somos capazes de abrir e trabalhar os dados que lá estão, perceber o que querem dizer e confiar no que é dito. Se a parte do encontrar, perceber e confiar nos remete para os princípios FAIR, abrir e usar estão intimamente ligados com o suporte e formato.

O conceito de obsolescência está bem compreendido no mundo em que vivemos. Entra-nos no quotidiano, desde os grandes e pequenos

eletrodomésticos aos telefones. Mas não é coisa nova na gestão de informação. Lembremo-nos, por exemplo, que o suporte em que Aristóteles escreveu não só já não existe, como o equivalente seria obsoleto; a linguagem dos seus textos originais dificilmente seria percebida mesmo por aqueles que dominam aquilo a que chamamos hoje grego clássico. Se somos capazes de aceder ao conhecimento que Aristóteles produziu é porque alguém atualizou sucessivamente os suportes onde ele foi transcrito e atualizou, também sucessivamente, a linguagem que o traduzia.

Sabendo que, individualmente, muitas vezes não temos capacidade de interferir na seleção dos suportes de informação escolhidos pelas entidades para as quais trabalhamos, a escolha dos formatos é razoavelmente livre. O “registo científico” tem que ser inscrito em formatos que garantam a sua preservação (LIBRARY OF CONGRESS, s/d), que possam ser abertos na maioria dos dispositivos em uso no momento em que o transcrevemos.

Se não sabemos exatamente como é que isto se faz, há muitos outros profissionais a quem podemos ir perguntar. Outra das tendências tradicionais da comunidade arqueológica portuguesa é achar que o arqueólogo tem que cumprir sozinho todas as etapas do processo de trabalho arqueológico.

Contrariar essa tendência é mais um dos desafios para o curto e médio prazo. No que toca à gestão de informação, podemos, logo na fase de formação dos diferentes ciclos do ensino superior, ir bater à porta dos departamentos do lado, onde se lecionam cursos de ciências de informação. Se começarmos a formar arqueólogos sensíveis a estas questões, certamente que eles, no seu exercício profissional, vão produzir um “registo científico” mais operativo do que aquele que está (mal) inscrito nos termos da lei.

³ Infelizmente, em Portugal, a única tentativa estruturada de abordar a questão da preservação dos objetos materiais recolhidos em trabalhos arqueológicos (GTEA, 2018) não teve até agora consequência conhecida, e não parece haver maturidade, mesmo em termos internacionais, para avançar com propostas

concretas nesta matéria; por ser também uma área de trabalho onde me sinto menos à vontade, nesta parte do texto, a preservação de informação dirá respeito apenas (?) à documentação (3.1.1.38) que materializa os dados, a informação e o conhecimento resultante dos trabalhos arqueológicos.

Essa sensibilidade pode ser também o catalisador de outra mudança muito necessária: a construção de uma massa crítica de profissionais produtores de informação capaz de exigir aos decisores uma verdadeira estratégia para o património arqueológico português. Onde caiba a regulamentação do disposto no n.º 1 do Art.º 75º da Lei de Bases do Património Cultural, entendendo o “*princípio de conservação pelo registo científico*” como um conceito no âmbito de uma política de dados para o património cultural, em geral, e da gestão de informação produzida pela realização de trabalhos arqueológicos, em particular.

Não é difícil. É só seguir estes pontos:

1. Definição de objetivos;
2. Análise da situação existente, incluindo análise de risco;
3. Definição de processos necessários ao cumprimento dos objetivos;
4. Discussão entre comunidades de prática envolvidas;
5. Estabelecimento de um plano de implementação;
6. Execução;
7. Avaliação da implementação;
8. Revisão em função dos resultados da avaliação.

Vamos a isto? 🐼

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Maria José de e RAPOSO, Jorge (2020) – “O Nome das Coisas: mesa-redonda no TAG Ibérico 2020”. *Al-Madan Online*. 23 (2): 190-191. Disponível em <https://bit.ly/3AYvON9>.

BERNAL, Paul (2018) – *The Internet, Warts and All: Free Speech, Privacy and Truth*. Cambridge: Cambridge University Press. Disponível em <https://bit.ly/3B45PUR>.

BUGALHÃO, Jacinta da Conceição (2021) – *A Arqueologia em Portugal entre o final do século XX e o início do século XXI (1970-2014)*. Tese de Doutoramento apresentada à Universidade de Lisboa. Disponível em <https://bit.ly/3TThQ83>.

CLARE, Connie et al. (2019) – *Engaging Researchers with Data Management: The Cookbook*. Open Book Publishers. Disponível em <https://bit.ly/3enl3wf>.

DECRETO-LEI n.º 164/2014 (2014) – Aprova o Regulamento de Trabalhos Arqueológicos. Lisboa: Presidência do Conselho de Ministros. Disponível em <https://bit.ly/3TTwFaJ>.

DGPC - Direção Geral do Património Cultural (s/d1) – Certidões, Formulários, Regulamentos e Circulares. Disponível em <https://bit.ly/3RRZRND>.

DGPC - Direção Geral do Património Cultural (s/d2) – *Portal do Arqueólogo*. Disponível em <https://bit.ly/3D4qXNg>.

DPC - Digital Preservation Coalition (2015) – *Digital Preservation Handbook*. 2.ª edição. Disponível em <https://bit.ly/3cYAx9C>.

GTEA - Grupo de Trabalho Espólio Arqueológico (2018) – *Recomendações de Boas Práticas na Gestão de Espólios Arqueológicos: recolha, seleção e descarte*. Lisboa: Direção-Geral do Património Cultural / Câmara Municipal de Lisboa. Disponível em <http://bit.ly/2lGWtve>.

LEI n.º 107/2001 (2001) – Estabelece as bases da política e do regime de protecção e valorização do património cultural. Disponível em <https://bit.ly/3QqZrg0>.

LEROI-GOURHAN, André (1985) – *Os Caçadores da Pré-História*. Lisboa: Edições 70 (*Perspectivas do Homem*, 22).

LIBRARY OF CONGRESS (s/d) – *Recommended Formats Statement. Resources (Preservation, Library of Congress)*. Disponível em <https://bit.ly/3TMs2z4>.

OpenAIRE (s/d) – “EC Policies and Mandates”. *OpenAIRE*. Disponível em <https://bit.ly/3ezWY5W>.

TECHNICAL COMMITTEE: ISO/TC 46 Information and Documentation (2017) – *ISO 5127:2017 - Information and documentation - Foundation and vocabulary*. ISO - International Organization for Standardization. Disponível em <https://bit.ly/3AS8Jfa>.

WILKINSON, Mark D. et al. (2016) – “The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship”. *Scientific Data*. 3 (1): 160018. Disponível em <https://rdcu.be/cVr3U>.

[todas as ligações à Internet apresentadas estavam activas em 2022-09-09]

“ Há uma mudança muito necessária: a construção de uma massa crítica de profissionais produtores de informação capaz de exigir aos decisores uma verdadeira estratégia para o património arqueológico português, onde a regulamentação integre o ‘princípio da conservação pelo registo científico’ numa política de dados para o património cultural.”